

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529064>
УДК 006.022

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ТОКАМАК "Т-15МД"

М.А. Самборская,
студент

Б.Н. Брагин,
научный руководитель,
преп. высшей категории,
ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж»,
г. Н. Новгород

Аннотация: Токамак – это замкнутая ловушка, т.е. плазма удерживается внутри установки. Эту идею предложили советские ученые еще в 1950 году, и уже в 1958 году построили первую в мире экспериментальную термоядерную установку – ИТЕР это международный проект строительства термоядерного реактора на основе концепции – токамак (тороидальная камера с магнитными катушками).

Ключевые слова: Токамак

FUNCTIONING PRINCIPLE TOKAMAK "T-15MD"

M.A. Samborskaya,

Student

B.N. Bragin,

Scientific Director,

Teacher of the highest category,

GBPOU "Nizhny Novgorod Provincial College",

N. Novgorod

Annotation: Tokamak is a closed trap, meaning plasma is held inside the plant. This idea was proposed by Soviet scientists back in 1950, and in 1958 built the world's first experimental thermonuclear plant – ITER is an international project to build a thermonuclear reactor based on the concept – tokamak (toroidal chamber with magnetic coils).

Keywords: Tokamak

Введение.

Как участник проекта ITER, Россия должна была построить небольшой токамак на своей территории для отработки технологии и проведения различных исследований. Модернизированная экспериментальная установка токамак Т-15МД станет не просто первой за последние 20 лет новой термоядерной установкой, построенной в России, но и центром исследований по программе управляемого термоядерного синтеза, объединяющим научный и технический потенциал различных коллективов РФ. Токамак Т-15МД имеет рекордные по мировым меркам характеристики, благодаря которым он станет новым инструментом для научных исследований, с помощью которых станет возможным решение широкого спектра физических проблем и дальнейшее развитие технологий термоядерной энергетики. Одной из важнейших составляющих проекта Т-15МД (рис. 1) станет получение данных, необходимых для создания термоядерного источника нейтронов на основе токамака. По сути, это совершенно новая установка, а не простая модернизация. Т-15МД – это не просто очередной "ТОКАМАК" для проведения исследований термоядерных процессов, как, например, ранее запущенный китайский ТОКАМАК «HL-2М». Наш реактор представляет куда больший интерес как в научном плане, так в энергетическом. Помимо этого, Т-15МД реактор поможет модернизировать электрические магнитоплазменные двигатели, которые планируется устанавливать в будущем на большинство космических кораблей [1-5], в том числе и на Ядерный Буксир (ТЭМ) Роскосмоса.

Рисунок 1 – Принцип действия магнитоплазменного двигателя

В Токамак "Т-15МД" при модернизации были заложены новые возможности по использованию полезной энергии нейтронов, которые высвобождаются в результате термоядерных реакций, что может решить проблему экономической целесообразности использования термоядерной энергетики. Дело в том, что несмотря на казалось бы бурное развитие в 50-60-х годах 20 века новых видов термоядерных установок и общий прогресс в термоядерных исследованиях, мы до сих пор не смогли получить самоподдерживающуюся термоядерную реакцию с чистым выходом энергии, превышающим затраченную на запуск термоядерной реакции [2-4]. Ситуацию осложняет физика плазменных процессов, которая ещё далека от нашего понимания. В 1980-х годах ТОКАМАКи нового поколения:

JET (Европейский союз), JT-60 (Япония), Т-15 (СССР) и TFTR (США) – по всем расчётам учёных должны были достичь критерия Лоусона, что позволило бы начать изучение термоядерной плазмы, собственно самоподдерживающейся реакции и способов управления ею. Критерий Лоусона позволяет оценить, будет ли термоядерный синтез в заданном реакторе источником энергии. На диаграмме представлены разные поколения ТОКАМАКов и их соотношения к критерию Лоусона [3-5]. Однако плазма оказалась куда более сложным агрегатным состоянием вещества, и этот факт поставил учёных в очередной технологический тупик.

Принцип работы "Т-15МД" и существующие проблемы.

Удержать плазму температурой в 100 миллионов градусов Цельсия оказалось задачей тысячелетия, не говоря уж об управлении ею. Получив практические результаты на новых ТОКАМАКАх, учёные пришли к выводу, что реализовать термоядерную энергетику в одиночку будет не под силу ни одной стране мира. Международная кооперация для решения этой проблемы даст всем шанс на положительный исход. Например, мы сможем достигнуть критерия Лоусона, но безопасно управлять термоядерной плазмой при этом не сможем; либо и вовсе не сможем достигнуть нужных параметров для самодостаточной термоядерной реакции. Первичная стенка реактора (рис. 2) – самый дорогой элемент конструкции – за 5 лет превращается в решето, полностью утрачивая свою рабочую функцию. Это результат активного нейтронного излучения, которое воздействует на всё окружающее пространство. Полностью обновлять стенки реактора через такие довольно короткие временные промежутки – совершенно невыгодно экономически и даже энергетически. Это делает термоядерную энергетику коммерчески нереализуемой, оставляя её в рамках лишь научных исследований [4-6].

Рисунок 2 – Важным экспериментом будет проверка живучести первой стенки "ITER"

И выхода тут два: либо увеличение размеров установки с сохранением мощности на прежнем уровне, что даст более эффективное распределение нейтронного потока по площади; либо реализация термоядерной энергетики с безнейтронным выходом. Но есть и третий путь. Его основы заложены в ТОКАМАКе «Т-15МД» [5-6] (рис. 3 и 4).

Рисунок 3 – «Сердце» установки ТОКАМАК "Т-15МД"

Рисунок 4 – "Гибридный режим", позволяющий протекать ядерным реакциям в бланкете

За первичной стенкой, которая изнашивается от нейтронного излучения, установлен бланкет, в котором располагается неактивное делящееся вещество (например, Уран-238 или Торий-232). Энергии нейтрона порождённых термоядерной реакцией дейтерия и трития достаточно, чтобы разделить ядро Урана-238 (рис. 5) с выходом дополнительной энергии, или трансмутировать ядро атома Тория-232 в топливо для современных АЭС – Уран-233 [6-7].

Рисунок 5 – Деление изотопов Урана-238

Таким образом получается, что износ стенки провоцирует полезную работу, которая заключается либо в дополнительном выходе энергии (по расчётам в 10 раз превышающую энергию единичного акта термоядерной реакции дейтерия и трития), либо в выработке топлива для многочисленных АЭС, которые тоже будут производить тепловую и электрическую мощность. В этом случае экономические и энергетические обоснования термоядерной энергетики будут положительными, даже если стенки реактора будут изнашиваться за 5 лет. А сами реакторы можно будет делать компактными, мощными и коммерчески выгодными. Например, реактор "ITER" в гибридном режиме способен произвести в 10 раз больше энергии, чем заложено в его термоядерных параметрах. Сегодня это 500 МВт. Однако, расчёты показывают, что специфика ядерных процессов такова, что чтобы в бланкете начались реакции, реактору "Т-15МД" необязательно достигать максимальной термоядерной мощности и нагревать плазму до 100 миллионов градусов Цельсия. Реакции начинаются уже при 50 миллионах градусов

Цельсия, то есть в том диапазоне температур, который сегодня относительно хорошо изучен.

Рисунок 6 – Макет реактора "Т-15МД" в масштабе

Теорию, разумеется, проверят на практике, и если это подтвердится, то для полезной работы термоядерного реактора сама термоядерная реакция будет не столь обязательна [7-8]. А вот это уже открывает совсем другие энергетические перспективы для всего человечества. Подобные энергетические технологии дадут ещё больше времени для полного освоения термоядерной энергетики, не отправив человеческую цивилизацию в пучину энергетического кризиса. Реализовывать проект гибридного термоядерного реактора Россия начала с 2017 года.

Заключение.

Термоядерная энергетика – это конечно святой Грааль, однако пока она для нас недостижима. Причём успех не гарантируют даже сами учёные проекта "ITER", хотя настроены они позитивно. В 1970-х годах тоже считали, что первые термоядерные электростанции появятся в конце 1980-х, ну или при самом пессимистичном прогнозе – в 2000 году. На деле оказалось, что при самом благоприятном исходе проекта «ITER» первая экспериментальная термоядерная станция появится не раньше 2045 года, а в широкую коммерческую эксплуатацию термоядерная энергетика войдёт в 2060-2080 годах. Поэтому гибридные реакторы, как промежуточный этап в освоении термоядерной энергетики, имеют очень весомую энергетическую и экономическую важность, и Россия является лидером в этом направлении. Гибридный реактор типоразмера ТОКАМАКА «Т-15МД» одинаково хорошо подходит как для выработки электроэнергии, так и для производства водорода и кислорода методом высокотемпературного электролиза, либо только водорода методом паровой конверсии метана.

Список литературы

- [1] Курский Г. Режимы удержания плазмы в сферическом токамаке. / Г. Курский. – Глобус-М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2019. 274 с.
- [2] Применение нагрева плазмы в токамаке. – Глобус-М, 2015. 204 с.
- [3] Мирнов С.В. Токмаки: триумф или поражение? / С.В. Мирнов. // Природа. – 1999. № 1. Ч.1. 154 с.
- [4] Мирнов С.В. Токмаки: триумф или поражение? / С.В. Мирнов. // Природа. – 2000. № 12. Ч.2. 204 с.
- [5] Мирнов С.В. Исследования на установках «Токмак». / С.В. Мирнов. – МИФИ, Москва 2018. 200 с.
- [6] Елочкин С.В. ТОКАМАК 2.0. / С.В. Елочкин. // Наука через призму времени. – 2018. № 11 (20). 165 с.
- [7] Aymar R. The ITER design. / R. Aymar, P. Barabaschi, Y. Shimomura. // Plasma Phys. Control. – 2002. 165 с.
- [8] Progress in the ITER Physics Basis. // Nucl. Fusion. – 2007. 147 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Kurskiev G. Plasma confinement modes in a spherical tokamak. / G. Kurskiev. – Globus-M.: LAP Lambert Academic Publishing, 2019. 274 p.
- [2] Application of plasma heating in kamak. – Globus-M, 2015. 204 p.
- [3] Mirnov S.V. Tokamaki: Triumph or Defeat? / S.V. Mirnov. // Nature. – 1999. No. 1. Part 1. 154 p.
- [4] Mirnov S.V. Tokamaki: Triumph or Defeat? / S.V. Mirnov. // Nature. – 2000. No. 12. Part 2. 204 p.
- [5] Mirnov S.V. Research at the "Tokamak" installations. / S.V. Mirnov. – MEPHI, Moscow 2018. 200 p.
- [6] Elochkin S.V. ТОКАМАК 2.0. / S.V. Elochkin. // Science through the prism of time. – 2018. No. 11 (20). 165 p.
- [7] Aymar R. The ITER design. / R. Aymar, P. Barabaschi, Y. Shimomura. // Plasma Phys. Control. – 2002. 165 p.
- [8] Progress in the ITER Physics Basis. // Nucl. Fusion. – 2007. 147 p.

© М.А. Самборская, 2021

Поступила в редакцию 16.06.2021
Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Самборская М.А. Принцип действия Токамак "Т-15МД" // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 37-45. URL: <https://ip-journal.ru/>